

**XOLXUJAYEVA YULDUZ
URALBOYEVNA¹**

**TURKISTON SHAHAR VA QISHLOQLARIDA KECHGAN
DEMOGRAFIK O‘ZGARISHLAR**

¹ SamDU
Kattaqo‘rg‘on
filiali t.f.f.d.(PhD)
o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada Turkiston o‘lkasida aholi bo‘yicha statistik ma‘lumotlarni tizimli to‘plash ishlari Turkiston general-gubernatorligi tashkil topgan davrdan boshlangan edi. Yuqorida qayd etilganidek, aholini ro‘yxatga olishni tashkil etgan mustamlakachi hokimiyat vakillari, birinchi navbatda, o‘zlarining mustamlakachilik maqsadlarini ko‘zlashgan. Xususan, bunda aholini Shahar va qishloqlari to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni qamarab olgan.

Tayanch so‘zlar: Rossiya imperiyasi, Turkiston o‘lkasi, statistika, demografiya, o‘troq aholi, rus manbalari, etnoslar, aholining etnik tarkibi, o‘troq va ko‘chmanchi aholi, soni, milliy tarkib, tasniflar.

Kirish: Turkistonda rus ma‘muriyati tomonidan tashkil etilgan aholi demografiyasi to‘g‘risidagi hisoblash tizimi ham o‘ziga xos xususiyatlarga ega edi. Lekin umuman olganda, bu o‘sha davrda imperiyaning aholini ro‘yxatga olish tizimi doirasida rivojlangan edi. Bunga ko‘ra, hukumat aholi to‘g‘risidagi statistik ma‘lumotlarni olishning turli manbalariga murojaat qilgan, xususan, ma‘muriy-politsiya hisoblari, mahalliy aholini ro‘yxatga olish va tug‘ilish reyestrlarida qayd etilgan ma‘lumotlar shular jumlasidan hisoblangan.

Tahlil va natijalar

O‘lka hududida amalga oshirilgan rasmiy ma‘muriy-harbiy hisoblar asosan, soliq tizimiga xos xususiyatlangan bo‘lib, bunda Rossiyaning Yevropa qismidan farqli ravishda, aholi jon boshiga emas, balki xo‘jalikni soliqqa tortish bilan xarakterlangan[1]. Bunga ko‘ra, ma‘muriyat aholi ro‘yxatini emas, balki xonadon va o‘tov egalari ro‘yxatini yuritishgan. Shunga muvofiq tarzda, tashkiliy komissiyalar a‘zolari 1867-yil dekabridan 1869-yil martigacha Sirdaryo viloyati hududida, 1872-yilda Zarafshon okrugida hamda 1876-1877 yillarda Farg‘ona viloyati va Amudaryo bo‘limida o‘z ishlarini olib bordilar. Ushbu hisob-kitoblar davomida xonadon egalarning ro‘yxati tekshirilib to‘ldirilgan, keyin xonadon va o‘tovlar soni “5” raqamiga ko‘paytirilib yakka xo‘jalik a‘zolarining taxminiy o‘rtacha soni chiqarilgan. Shu asosda Turkiston aholisi soni aniqlangan.

Aholi demografiyasi bo‘yicha dastlabki statistik raqamlar tahlil qilinganda, 1867-yilda Yettisuv, Sirdaryo va Zarafshon okruglaridan iborat Turkiston hududida aholi soni 1,460.000 ming kishi sanalgan. Bu davrda o‘lka aholisi tarkibida ko‘chmanchilar ko‘p sonli bo‘lib, ular 1,085.000 ming nafar va o‘troq aholi esa 375.000 ming nafardan iborat hisoblangan[2]. O‘troq aholi deyarli janubiy uyezdlar bo‘lgan Qurama, Toshkent, Jizzax, Xo‘jand va Zarafshon okruglarida yashagan. Ko‘chmanchi aholi esa, butun Yettisuv viloyati hamda Sirdaryo viloyatining Avliyoota, Chimkent, Perovski va Kazalinsk uyezlarida istiqomat qilgan.

Turkiston general-gubernatorligining tashkil etilishi, Buxoro amirligi va Xiva xonliklarining protektorat ostiga kirishi mintaqada shaharsozlik jarayonlarining rivojlanishi uchun yangi shart-sharoitlar yaratdi. Bu davrda Chirchiq vodiysida Toshkent, Zarafshon vodiysidagi Samarqand va Buxoro, Farg‘ona vodiysida Qo‘qon, Andijon, Marg‘ilon va Namangan, Xorazmda Xiva va Urganch, Qashqadaryo vodiysida Qarshi va Shahrisabz kabilar mintaqaning asosiy shaharlari edi. Bundan tashqari, o‘sha paytdagi Sirdaryo viloyatidagi Chimkent, Samarqand viloyatidagi Jizzax va Kattaqo‘rg‘on, Xorazmdagi Xazorasp, Buxoro xonligidagi Karmana va Kogon, Amudaryo bo‘yidagi Termiz kabilar nisbatan ahamiyatli shaharlar qatoriga kirgan.

O‘lka bosib olingandan so‘ng bir qancha shaharlar chor qonunchiligi bilan ushbu unvonda rasman ro‘yxatga olingan. Toshkent, Samarqand, Kattaqo‘rg‘on va boshqalar shahar maqomini oldi. Ularning barchasi, qoida tariqasida, birinchi navbatda, tuman yoki tuman markazining vazifalarini bajargan. Shu bilan birga, ma‘muriy vazifalarga ega bo‘lmagan ko‘plab aholi punktlari (masalan, Chust, Denov, Shahrisabz va boshqalar) qishloq manzilgohlari toifasida qolgan[3].

1870-yillar o‘rtasiga kelib, Turkiston general-gubernatorligi viloyatlari kesimida har ming nafar kishiga shahar va qishloq aholisi, o‘troq va ko‘chmanchilar ulushi quyidagicha to‘g‘ri kelishi ma‘lum bo‘ladi:

№	Viloyatlar (har 1000 kishi hisobiga)	Shahar aholisi	Uyezdlar bo‘yicha aholi	
			o‘troq	ko‘chmanchi
1.	Yettisuv (Quljin tumanisiz)	20	62	918
2.	Sirdaryo	141	291	568
3.	Farg‘ona	181	602	217
4.	Zarafshon okrugi	136	864	-
5.	Amudaryo bo‘limi	20	201	779
	General-gubernatorlik bo‘yicha	106	366	518

Shu davrda o‘lka shaharlarida yashovchi aholi soni 360.000 ga yaqin kishi bo‘lib, bu mahalliy aholining taxminan 11 % ga yaqin bo‘lgan. Biroq gubernatorlikning janubiy madaniy vohalarida o‘troq aholi umumiy aholini 85 % ini tashkil etgan holda, shahar aholisi kamida 20 % iborat edi[4].

“Turkestanskiye vedomosti” gazetasida qayd etilishicha, 1890-yilga kelib hukumat vakillari tomonidan: “so‘nggi yillardagi ayrim iqtisodiy o‘zgarishlar Turkiston o‘lkasida shahar aholisining soniga va xususan, u yoki bu qatlamning nisbatan ustunligiga ta‘sir qilishi muqarrar. Shunday ekan, hozirda Toshkent, Samarqand, Marg‘ilon kabi asosiy markazlarimiz to‘g‘risida, hech bo‘lmaganda, aholi soni to‘g‘risida to‘g‘ri va ishonchli ma‘lumotlarga ega bo‘lish katta qiziqish uyg‘otadi”[5], deyilgan edi.

Amalga oshirilgan hisob-kitoblarga ko‘ra, shahar va qishloqlarda aholining etnik-konfessional tarkibi ham yer, xonadon va o‘tov hisob-kitoblari asosida aniqlangan, shuning uchun XIX asrning 60-90 yillarida Turkistonning tub xalqlari soni haqida taxminiy ma‘lumotlar berilgan. Misol uchun, arxiv hujjatiga ko‘ra 1875-yilda ikkita uchastkaga bo‘lingan Amudaryo bo‘limida yashagan o‘troq va ko‘chmanchi aholining etnik tarkibi soni aynan xonadon hisobida aniqlangan[6]:

№	Uchastka ar	O'zbek (xonadon his.	Qoraqal poq	Qozoq	Turkman	Sart	Fors	Arab	Tatar
1	Sho'raxon	2829	248	2462	1103	1	191	62	3
2	Chimboy	-	10738	4237	-	-	-	-	-
	Jami	2829	10986	6699	1103	1	191	62	3

1897-yilga kelib, 5,280.983 nafarga yetgan Turkiston aholisining viloyatlar kesimidagi taqsimotiga nazar tashlasak, ko'p sonli xalq Farg'ona viloyatiga 1,572.214 kishi, so'ng Sirdaryo viloyati 1,478.398 kishi, keyin Samarqand viloyati 860,021 kishi, undan keyin Yettisuv viloyati 987,863 kishi va Kaspiyorti viloyatiga 382,487 ming kishi to'g'ri kelgan. Albatta bunda Kaspiyorti viloyati 1899 yildan Turkiston tarkibiga qo'shilishiga qaramasdan, bu raqamlar deyarli o'zgarishsiz saqlanib qolgan. Aholi ko'pligi bo'yicha Farg'ona viloyatidan so'ng turgan Sirdaryo viloyati uyezdleri, shahar va qishloqlari kesimida aholi quyidagicha taqsimlangan edi:

№	Uyezdlar nomi	Jami aholi	Qishloq	Shahar	Erkakning ayol. nisb. (1000)	Joy kengligi verst kv.
1	Toshkent	448.493	292.820	155.673	811	38.870
2	Avliyoota	276.169	264.447	11.722	844	65.420
3	Kazalinsk	145.541	132.956	7.585	917	59.800
4	Perovsk	133.663	128.605	5.058	902	65.840
5	Chimkent	285.059	262.612	22.447	807	124.950
6	Amudaryo b.	194.473	191.362	3.111	988	97.960
1.	Jami	1,478.398	1.272.802	205.596	855	452.840

Viloyatda aholining zichligi bo'yicha birinchi o'rinda Toshkent uyezdi, keyingi o'rinlarda Avliyoota, Kazalinsk, Chimkent, Perovsk va aholining zichligi bo'yicha oxirgi o'rinda Amudaryo bo'limi[*]turgan. Markaziy statistika qo'mitasining "Rossiya imperiyasi aholisi soni bo'yicha aholi manzillarining taqsimlanishi" nashrida keltirilgan ma'lumotlar ko'ra, Sirdaryo viloyatida 1.179 ta aholi manzillari mavjud bo'lib, bitta aholi manziliga ikki jinsga mansub 1.111 kishi to'g'ri kelgan, bitta aholi manzili maydoni esa o'rtacha 374.76 kv. Vyorstni[*]tashkil etgan[7].

Viloyatga rus dehqonlarining ko'chirilishi 1876-yilda boshlangan. 1897-yilga kelib viloyatda jami 55 ta rus posyolkalari mavjud bo'lgan. Ro'yxat ma'lumotida "sartlar" asosan Toshkent va Toshkent uyezdiga qarashli qishloqlarda, tojiklar Toshkent uyezdining tog'li hududlarida, qozoqlar Avliyoota uyezdining tog'li qismi hamda o'zbeklar va qoraqalpoqlar Amudaryo bo'limida joylashganligi qayd etiladi[8]. Shuningdek, yahudiylar, tatarlar va hindlar shaharlarda istiqomat qilgan va viloyat aholisining yarmidan ko'pini ko'chmanchilar tashkil etgan.

Buxoro amirligi va Xiva xonligida shaharlarning o'sishi Turkiston general-gubernatorligiga qaraganda sekinroq kechdi. Bosqindan keyingi davrda sanoat rivojlanishning nisbatan yuqori sur'atlari bilan ajralib turgan Farg'ona vodiysi shaharlari ichida birinchi o'rinni Qo'qon egallagan bo'lib, shaharda 1897-yilda 82 mingga yaqin, 1910-yilda esa 113 ming aholiga ega edi. Andijonda 1897-yilda 47 mingga yaqin aholi istiqomat qilgan bo'lsa, 1910-yilga kelib ularning soni 76 mingdan oshdi. Shoyi to'qish hunarmandchiligining yirik markazi bo'lgan Marg'ilonda XX asr boshlarida aholi soni 46.780 kishiga yetgan[9].

O'lkaning bu davrda muhim siyosiy-ma'muriy markazlaridan biri hisoblangan Samarqand shahriga ko'chib keluvchilar soni yildan-yilga ortib bordi. Bu holat ayniqsa, shaharning rus aholisi uchun tashkil etilgan "Yangi shahar" qismida yaqqol namoyon bo'ldi. Agar 1870-yilda bu qismda aholi soni 30-40 ming oralig'ida bo'lgan bo'lsa, 1897-yilda 55.128 nafarni va 1914-yilda esa 97.530 kishini tashkil etdi[10].

"Yangi qism"dan tashqari, ko'chirib keltirilgan Rossiya fuqarolari uchun maxsus posyolkalar ham tashkil etilgan. 1886-yildan Samarqand viloyatga rus aholisini ko'chirib keltirish boshlangan edi. Bunga ko'ra posyolkalar soni 1910-yilda 11 taga yetgan.

Shunday qilib, XIX asrning ikkinchi yarmi - XX asr boshlari Markaziy Osiyo, jumladan Turkiston tarixida urbanizatsiya jarayonlarining biroz tezlashishi, shahar hayotining rivojlanishi jarayonlari ko'zga tashlanadi. Albatta, bu davrda mintaqa shaharlari turlicha rivojlanish sharoitlariga ega edi. Masalan, Yettisuv viloyati va Sirdaryo viloyatining shimoli-sharqidagi shaharlar asosan, ularga tutash yerlarning ma'muriy markazlari sifatida, Rossiya markaziy hududlaridan ma'lum sonda rus dehqonlarining ko'chirilishi va bir qator rus manzilgohlarining tashkil topishi bilan rivojlanib bordi. Ba'zi shaharlar uchun savdo va hunarmandchilik shaharni asosini tashkil etuvchi asosiy omillar bo'lib qoldi. Boshqa shaharlarda sanoat rivojlanishi kabi yangi shahar shakllantiruvchi omillarning ta'sirini boshdan kechira boshladi.

Xulosa Ushbu bob bo'yicha qisqacha xulosa qilganda, XIX asrning oxiri – XX asrning boshlarida Rossiyaning Turkistondagi mustamlakachiligi siyosiy, shu bilan birga, rus kapitalining iqtisodiy hukmronligi ham edi. Boshqaruv tizimini tashkil etish, ma'muriy-hududiy chegaralash, mahalliy aholini soliqqa tortish, shuningdek, mustamlaka hudud uchun rejalashtirilgan boshqa siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy kabi manfaatlarni ko'zlab amalga oshirilgan edi. Umuman, mustamlakachilik siyosati asosida olib borilgan ko'chirish, ruslashtirish siyosati, Markaziy Osiyo umumiy bozorining shakllanishi, xomashyo yetkazish, kapitalistik munosabatlarning vujudga kelishi, mehnat taqsimoti jarayonlarining chuqurlashishi va boshqa ijtimoiy-iqtisodiy omillar o'lka shahar va qishloqlarida demografik o'zgarishlarni sodir bo'lishiga olib keldi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro'yxati

1. Киселев В. Демографическая статистика в колониальном Туркестане во второй половине XIX века. // Научный сборник: "Археология и история Центральной Азии". К 70 летию со дня рождения акад. Ю.Бурякова. – Самарканд, 2004. – С.5.
2. Население Туркестанского края // Туркестанская ведомости, 1870 год, 10 июнь. –С.22.
3. Ата–Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р., Салиев А. Историко–демографические очерки урбанизации Узбекистана. Ташкент: Университет, 2002. –С.24.
4. Проект всеподданнейшего отчета генерал–адъютанта К.П. фон–Кауфмана по гражданскому управлению и устройству в областях Туркестанского генерал– губернаторства., –С.32–33.
5. Туркестанские ведомости. 16–го января 1890 год, №3.
6. O'z MA, И–1–jamg'arma, 11–ro'xat, 385–yig'ma jild, 31–32–varaqlar.
7. * 1886 йилги Низомдан сўнг, Амударё бўлими Сирдарё вилояти таркибига киритилган.
8. * Вёрст – рус масофа ўлчов бирлиги, тахминан 1066,8 метрга тенг бўлган.

**INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHICAL STUDIES AND
SOCIAL SCIENCES**

ISSN-E: 2181-2047, ISSN-P: 2181-2039

<http://ijpsss.iscience.uz/index.php/ijpsss>

Vol 4, Issue 5 (2024)

9. Первая Всеобщая перепись население Российской империи 1897 г. Сырь–дарьинская область. – СПб., 1905. С.IV.
10. Первая Всеобщая перепись население Российской империи 1897 г. Сырь–дарьинская область. –С IV.
11. Гентшке В., Ата–Мирзаев О., Муртазаева Р., Салиев А. Историко–демографические очерки урбанизации Узбекистана. Ташкент: Университет, 2002. –С.26.
12. Curzon George N. Russia in CentralAsia in 1889 and the Anglo–Russia question. P.230; Первая Всеобщая перепись... – С.2.